

IQLIM OMILLARINING HAYVONLAR HAYOTIGA TA'SIRI

To'ychiyeva Sevara Shukurbek qizi

Qodirov Islombek Adhamjon o'g'li

ADPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti biologiya

yo'nalishi 2-bosqich 202-guruh talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976617>

Annotatsiya: Yer yuzida iqlim sharoitlarining turlicha bo'lishiga asosiy sabab astronomik va tabiiy-geografik omillar hisoblanadi. Ular yer yuzidagi hodisa va ja-rayonlarga yo butunlay bog'lanmagan yoki, asosan, endogen jarayonlar ta'siri ostida juda sekin o'zgaradi. Bu omillarning eng katta tafovutlari havo oqimlarining umumsayyoraviy tizimini — atmosferaning umumiy dirkulyasiyasini yuzaga keltiradi. Bu oqimlar issiqlik va namni yer sharining bir qismidan ikkinchi qismiga ko'chiradi, atmosferaning turli vertikal qatlamlari bo'ylab issiqlik va nam almashinuvini vujudga keltiradi.

Kalit so'zlar: Iqlim, harorat, namlik, atmosfera bosimi, shamol, yog'in, ob-havo, depressiya, Iqlim tushunchasi o'z ichiga muayyan hududda uzoq vaqt davomida yig'ilgan harorat, namlik, atmosfera bosimi, shamol, yog'in va boshqa meteorologik parametrlar statistikalari oladi. Ushbu parametrlarning uzoq vaqt emas, balki muayyan vaqtdagi holatlariga ob-havo deyiladi. Boshqacha aytganda, iqlim — bu biror joydagi ob-havo holatlari to'plamidir.

Iqlim — yer yuzasining quyosh nurlariga nisbatan og'ishiga bog'liq ravishda obhavoning muayyan joyga xos bo'lgan ko'p yillik maromi, ya'ni biron joyda bo'ladigan obhavo sharoitlarining majmui va mavsumiy geografik o'zgarishi; quyosh radiatsiyasi, yer to'shama sirti xususiyatlari hamda ular bilan bog'liq atmosfera dirkulyasiyasi ta'sirida vujudga keladi. Har bir joy iqlimi uning boshqa joylardagi iqlimga nisbatan o'ziga xos xususiyatlari haqida ko'p yillik meteorologik kuzatishlar natijasidagina to'la tasavvurga ega bo'lish mumkin. Iqlim atmosfera va faol qatlam (yer yuzasi)da beto'xtov davom etadigan tabiiy (iqlim hosil qiluvchi) jarayonlar (issiqlik, kinetik va b. shakldagi energiyalarning o'zgarishlari, suvning bug'lanishi, suv bug'ining suyuklikka aylanishi, namning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi va h. k.) natijasidir. Yer sharining turli nuqtalarida iqlimning turlicha bo'lishi iqlim hosil qiluvchi omillarning har xil bo'lishiga, ya'ni bu jarayonlar sodir bo'ladigan o'sha geografik sharoitlarga bog'liq. Geografik omillardan eng muhimlari joyning kengligi va balandligi, dengiz sohiliga yaqin-uzokligi, orografiya va o'simlik qoplaminin xususiyatlari, qor va muzning bor-yo'qligi, atmosferaning ifloslanganlik darajasi hisoblanadi. Bu omillar kengliklar bo'ylab turli iqlimlarning shakllanishiga sabab bo'ladi. O'rta Osiyo hududidagi iqlimning o'ziga xos xususiyati qurg'oqchilikdir, bu esa hududning tabiiy namgarchilik maromi bilan bog'liq. Namgarchilik maromining shakllanishida atmosfera yoginlarining ahamiyati katta. Yillik yog'inning ko'proq qismi —30 —50 % i bahorga, 30—35 % i qishga va 15—20 % i kuzga to'g'ri keladi. Yoz oylarida yog'ingarchilik juda kam — yillik yog'inning 5—10 % ini, jan. hududlarda 2—3 % ini tashkil qiladi. Yog'inlarning fasllar bo'yicha notekis taqsimlanishi sovuq mavsumlarda siklon faoliyatining jadal rivojlanishi (ayniqsa, eng ser-yog'in oylar — mart—apr.), yozda esa termik depressiya kuchayishi bilan bog'liq. Yog'inlar yildan-yilga o'zgarib turadi, ayrim yillarda esa yog'in o'rtacha (ko'p yillik) yog'inlar miqsoriga nisbatan 1,5—2 marta ko'proq (mas, 2002-yil bahorda O'zbekiston hududida shunday hol yuz berdi), qurg'oqchilik yillarida esa 3—4 marta kam bo'ladi.

Iqlim omillariga harorat, yorug'lik, suv kiradi. Biz quyida o'sha omillarning tirik organizmlarga ta'sirini ko'rib chiqamiz.

Harorat Yerdagi organizmlarning yashashi, rivojlanishi va tarqalishiga katta ta'sir ko'rsatuvchi eng muhim abiotik omillardan biridir. Hayotiy jarayonlar tor harorat diapazonida kechadi. Ko'pchilik o'simlik va hayvonlar sovuq haroratli sharoitda nobud bo'ladi yoki anabioz (hamma kimyoviy jarayonlarning juda susayishi yoki to'xtashi) holatiga o'tadi. Ammo Antarktidada — 70 °C sovuqda ham suvo'tlari, ishayniklarning ayrim turlari, pingvinlar yashay oladi. Yerda hayotning eng yuqori chegarasi 50-60°C ga tengdir. Bunday haroratda fermentlar faolligi buziladi va oqsillar ivib oladi. Lekin geotermal buloqlarda ayrim mikroorganizmlar 70-80°C da ham yashay olishi kuzatiladi. O'simliklar va ko'pchilik hayvonlar tana haroratini bir xil saqlay olmaydi. O'simliklarning sovuqqa chidamliligi hujayra — ralarda qand miqdorining ko'pligi va hujayra shirasi konsentra — tsiyasining ortiq yoki suvning kamligiga bog'liq. Tana haroratini saqlay lish xususiyatlariga ko'ra hayvonlar issiq qonlilar va sovuq qonlilarga bo'linadi. Sovuq qonlilarga umurtqasizlar, baliqlar, suvda hamda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar iradi. Ular tana haroratini bir xil saqlay olmaydi. Muhit haroratining ko'tarilishi bu organizmlarda fiziologik jarayonlarning tezlashishiga olib keladi. Muhit haroratining ma'lum diapazondan pasayishi metabolik jarayonlarning susayishiga va organizmlarning o'lishiga sabab bo'ladi. Evolutsiya jarayonida issiq qonli organizmlar tashqi muhit haroratining juda eng o'zgarishidan qat'i nazar, o'z tana haroratini doimiy holatda saqlashga moslashgan. Issiq qonlilarga qushlar va sutemizuvchilar kiradi. Qushlarning tana harorati 40 °C dan uqoriroq, sutemizuvchilarniki esa 37-40°C atrofida saqlanadi.

Yorug'lik. Ekosistemalarda kechadigan jarayonlarni asosan quyosh energiyasi ta'minlaydi. Fiziologik ta'sir nuqtayi nazaridan olganda quyosh nuri uch xil spektrga: ultrabinafsha, ko'rinadigan, infraqizil nurlarga ajratiladi. Atmosferaning yuqori chegarasida quyosh doimiyligi eb atadigan quyosh nurlanishining quvvati 1380 W/m² ga tengdir. Ammo Yer yuzasiga yetib keladigan quyosh nurlanishining quvvati birmuncha kamroqdir, chunki orug'likning bir qismi atmosferada yutiladi va qaytariladi. Atmosferaning yuqori qatlamlaridan o'tib, Yer yuzasiga yetib keluvchi quyosh nurlarining to'liq uzunligi taxminan 0,3-10 km ga tengdir. Ultra — binafsha nurlari rining juda kam qismigina yer yuzasiga yetib keladi. Ultrabinafsha nurlarning to'liq uzunligi 0,30-0,40 mkm ga teng bo'lganligi va yuksak imyoviy faolligi tufayli tirik hujayralarni jarohatlashi mumkin. Lekin ultrabinafsha nurlar organizmlar uchun kam miqdorda zarur hisoblanib, foydali ta'sir ko'rsatadi. Ular D vitaminining, ko'z to'ri pardasi pigmentining va teri pigmentining hosil bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Ko'rinadigan nurlarning to'liq uzunligi 0,40- 0,75 mkm ga teng bo'lib 50% yaqiyaqinini tashkil etadi

References:

1. Balashova Ye.N, Jitomrskaya O.M, Semyonova O.A
2. Klimaticheskoye opisaniye respublik Sredney Azii
3. Maqsudov X.S, Iqlimshunoslik asoslari
4. Monin A.S, Shishkov Yu.A, Istoriya klimata
5. Muminov F.A Pogoda klimati xlochatnik